

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР

RESEARCH AND INNOVATIONS

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

**ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ТАДҚИҚОТ ВА
ИННОВАЦИЯЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОҢ**

**RESEARCH AND INNOVATIONS
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муhibaва У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – кишлок хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

XAYDAROV Xasan

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa
san’ati instituti 3-kurs talabasi*

*Ilmiy rahbar: SUNNATILLAYEV Asatilla,
Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar
tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, mustaqil izlanuvchi*

ALPOMISH” DOSTONI – MUMTOZ EPOS NAMUNASI SIFATIDA (“Alpomish” dostonining syujeti va o‘ziga xos badiiy qirralari)

Иқтибос келтириш учун: ХАЙДАРОВ Х. “Alpomish” dostoni – mumtoz epos namunasi sifatida (Alpomish dostonining syujeti va o‘ziga xos badiiy qirralari) // Тадқиқот ва инновациялар. № 1 (2023) Б. 70-74.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7590850>

ANNOTATSIYA

Har bir xalqning og‘zaki ijodi uning ko‘p asrlik tarixi, etnik xususiyatlari, dunyoqarashi, urf-odatlari, ijtimoiy-maishiy turmushini poetik ifodalovchi tarixiy-badiiy, estetik hodisadir. U o‘zbek xalqining asrlar bo‘yi umuminsoniy qadriyatlarga hissa qo‘shib kelgan milliy ma’naviyatining tarkibiy qismi hamdir. Bunda eng mo‘jaz maqoldan tortib, ulkan hajmlardagi dostonlarning ham o‘z o‘rni, o‘z ahamiyati bor. “Alpomish” dostonida qadimda ota-bobolarimiz amal qilgan urf-odatlar, udumlar, go‘zal til, jozibali nutq, betakror tasviriy ifodalar bilan yetkazib berilganki, bugungi yoshlarimizga uni singdirish, ularni bu udumlar bilan tanishtirish o‘zlikni anglashga undash bilan birga, xalq tili qudratini ham his etishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Alpomish, doston, baxshi, syujet, xalq, ma’naviyat.

АННОТАЦИЯ

Устное творчество каждого народа - это историко-художественное, эстетическое явление, поэтически выражающее его многовековую историю, этнические особенности, мировоззрение, традиции, социально-бытовой уклад. Это также составляющая национальной духовности узбекского народа, которая веками вносила свой вклад в формирование общечеловеческих ценностей. В этом, из самой чудесной пословицы, эпосы огромных объемов также имеют свое место и значение. Эпос “Алпомыш” наполнен традициями, преданиями, преданиями, красивым языком, привлекательной речью, уникальными изобразительными выражениями, которые в древние времена практиковались нашими предками, чтобы привить это нашей молодежи сегодня, познакомить их с этими одумами, одновременно поощряя их к осознанию идентичности, это также служит для того, чтобы почувствовать силу народного языка.

Ключевые слова: Алпомыш, эпос, бахши, сюжет, народ, духовность.

ANNOTATION

The oral creativity of each people is a historical-artistic, aesthetic phenomenon that poetically expresses its centuries-old history, ethnic characteristics, worldview, traditions, socio-household life. It is also a component of the National spirituality of the Uzbek people, which has contributed to universal values for centuries. In this, from the most miraculous proverb, epics of huge volumes also have their place and significance. The epic “Alpomish” is delivered with traditions, traditions, traditions, beautiful language, attractive speech, unique pictorial expressions, which in ancient times were practiced by our ancestors, in order to instill it in our youth today, to acquaint them with these Odums, while encouraging them to realize identity, it also serves to feel the power of the people's language.

Keywords: Alpomish, epic, bakhshi, plot, people, spirituality.

Har bir xalqning og‘zaki ijodi uning ko‘p asrlik tarixi, etnik xususiyatlari, dunyoqarashi, urf-odatlari, ijtimoiy-maishiy turmushini poetik ifodalovchi tarixiy-badiiy-estetik hodisadir. U o‘zbek xalqining asrlar bo‘yi umuminsoniy qadriyatlarga hissa qo‘shib kelgan milliy ma‘naviyatining tarkibiy qismi hamdir. Bunda eng mo‘jaz maqoldan tortib, ulkan hajmlardagi dostonlarning ham o‘z o‘rni, o‘z ahamiyati bor. O‘zbek folklori bugungi kunda ham yosh avlod ta‘lim-tarbiyasiga xizmat qilmoqda.

“Alpomish” dostoni o‘zbek xalqining eng milliy asari. Turkiy urf-odatlar, tafakkur tarzi, milliy ruh dostonning har satriga singib ketgan. Afsuski, bu xususiyatlar olimlarimiz tomonidan uzoq vaqtgacha payqalmay yoxud tilga olinmay kelindi. Chunki, umuman, xalq og‘zaki ijodiga doir har qanday asarga, xususan, dostonlarga qaerlardadir tayyorlangan qoliplar asosida yondashishga odatlanilgan edi. Milliy adabiyotshunoslikda folklor asarlarini tadqiq qilishga doir g‘alatibir tamoyil bor: xalqimiz tomonidan uzoq o‘tmishda yaratilgan voqea-hodisalar keyinchalik o‘ylab topilgan qoliplarga majburan moslashtiriladi. Albatta, fanda tipologiya juda ham kerak va usiz ilm bo‘lmaydi. Axir hamma makonlardagi va hamma zamonlardagi odamlarda umumiy, universal xususiyatlar bo‘lgani kabi ular tomonidan yaratilgan og‘zaki asarlarda ham tipologik jihatlarning borligi ularni hamisha bir nazariy qolipga tiqishtirib talqin etishga asos bermaydi. Bu hol folklorshunoslikka bag‘ishlangan ishlarning ilmiy qimmatini oshirmaydi ham.

“Alpomish” o‘ziga xos xalqimizning qadimiy tarixiy tafakkuri mahsulidir. Xalq og‘zaki ijodining boshqa shakllari kabi “Alpomish” dostoni ham o‘zida katta bir davrni qamrab olgan (VI-VII asrning ikkinchi yarmi – XIV-XVI asrlar) rivojlanishning murakkab tarixiy jarayoni namunasi sanaladi. Dostonning “Qo‘ng‘irot” versiyasi XVI asrdan boshlab O‘zbekistonning janubiy regionlarida tarqalgan bo‘lsa, XX asrning o‘rtalarida buyuk dostonnavis Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li ijrosida butun O‘zbekiston bo‘ylab keng yoyildi. “Alpomish”da turkiy qabilalarning islomni qabul qilishi haqidagi tarixiy fakt tasvirlangan. Ikki aka-uka Boybo‘ri bilan Boysari musulmonlar uchun farz bo‘lgan zakot to‘lashga turli xil munosabatlari bois tortishib qoladilar.

Oh urganda ko‘zdan oqar selob yosh,
Maslahat ber, o‘n ming uyli qarindosh,
Barchinoyim bo‘y yetgandir qalamqosh,
Zolim bilan hargiz bo‘lmanglar yo‘ldosh,
Qo‘ng‘irot eldan molga zakot kelibdi,

Maslahat ber, o‘n ming uyli qarindosh!
 Qursin Hakimbegi mulla bo‘libdi,
 Bezakot mollarni harom bilibdi,
 Qo‘ng‘irot eldan molga zakot kelibdi,
 Maslahat ber, o‘n ming uyli qarindosh [1, B.19].

Boybo‘ri ukasi Boysaridan ko‘p mingli otaridagi eng yomon qo‘ylarni zakot tariqasida to‘lashini aytadi. Lekin akasining bu talabi ukasini fikricha, ular o‘rtasidagi teng huquqlilikni poymol qilganday tuyulib, elchilarning yarmini o‘ldiradi, o‘zi esa elu elati bilan ko‘ch-ko‘ronini yig‘ishtirib, qalmiqlar yurtiga ko‘chib ketadi.

Quloq soling Boysaring tiliga,
 Ko‘chib ketay men ham Kashal eliga.
 Davlat qo‘nsa bir chibinning boshiga,
 Semurg‘ qushlar salom berar qoshig,
 Banda ko‘nar tangri qilgan ishiga,
 Quloq soling Boysari nolishiga [1, B.19].

“Kunlardan bir kuni Hakimbek kitob o‘qib o‘tirib, baxildan, saxiydan gap chiqib qoldi”. Shunda Boybo‘ri o‘g‘lidan so‘raydi: “Kishi nimadan baxil bo‘ladi, nimadan saxiy bo‘ladi?” Ilmi hikmat bilan ilmi davlatdan saboq olayotgan Hakimbek otasiga saxiylik bilan baxillikning uch turini sanab ko‘rsatadi: birinchisi – mehmonning ko‘nglini xushlab jo‘natish saxiylik, joy bo‘la turib mehmonni “joy yo‘q” deb qaytarish baxillik, ikkinchisi – mozorotning qoshidan o‘tayotib marhumlarning haqiga duo qilish saxiylik, duo qilmaslik baxillik. Nihoyat, uchinchisini Hakimbek shunday ta‘riflaydi: “Kishining moli zakotga yetsa, zakot bersa, bul ham sahiy ekan. Agar zakot bermasa, bul ham baxil ekan”.

Aslini olganda, inson hayotida uning tabiatan saxiy yoki baxilligini ayon ko‘rsatuvchi alomatlar bexisob, albatta. Nega Hakimbek, umuman, o‘zbek xalqi shulardan faqatgina uch turini alohida ajratib ko‘rsatyapti? Chunki har bir inson, xalq va davlat taqdiridagi eng muhim, hal qiluvchi jihatlari mana shular, shu uch hayotiy muammoga munosabat yo‘sinidir. Lekin Boybo‘rini, deylik, mehmondo‘stlik va yo‘ ajdodlarga ehtirom masalalari emas, uchinchi masalagina qiziqtiradi. Diqqatni ayni shu masalaga qaratib o‘zicha o‘ylaydi: “Men o‘n olti urug‘ Qo‘ng‘irot elining ham boyi bo‘lsam, ham shoyi bo‘lsam, men kimga zakot beraman? Mening davlatimda yolg‘iz inim Boysari baxillikka chiqib ketmasin”. Shunday o‘ylab, o‘n to‘rt mahramini shunday buyruq bilan jo‘natadi: “Boysari o‘z rozichiligi bilan bir chichqoq uloqni zakot deb menga bersin, zakot o‘rniga o‘tar-da, Boysari baxil bo‘lib, baxillikka chiqib ketmasin”. O‘z navbatida mahramlar bu buyruqni ukasi Boysariga shunday shamoyilda yetkazdilar: “Biz akangdan kelgan zakotchi bo‘lamiz, bugun bizlar sening molingni zakot qilamiz. “Zakot qilinglar, bersa zakotini olib kelinglar”, deb yuborgan”. Kayf-safo avjida o‘tirgan Boysari esa, bu tomdan tarasha tushgandek gaplarni eshitib, “Ey, bizning molimiz shu vaqtgacha zakot bo‘lmagan, endi akamiz o‘g‘illi kishi bo‘lib, darrov bizning molimizni zakot qiladigan bo‘libdi-da!” deya achchig‘lanib mahramlardan yettovining qorniga qoziq qoqib o‘ldirdi, yettovining quloq-burnini kesib, o‘zlariga yegizib, otiga chappa mingizib, otning ustiga tortib boylab, akasining huzuriga haydab yubordi: “Mana buni zakot deb aytadi”.

Shunda ham achchiq-alami tarqamay, o'n ming uyli Qo'ng'irod elini boshlab, Boysin-Qo'ng'irod xalqini qoq ikkiga bo'lib, qalmoqlar yurtiga bosh olib ketdi. "Alpomish" dostoni qahramonlik eposi ekanligi barchamizga ma'lum. Xalq og'zaki ijodi namunalarida voqelikning juda mubolag'ali tasviri va qahramonlarga munosabatda hayot haqiqatiga ziddlikni kuzatib kelganmiz. "Alpomish" dostoni ham mubolag'aviylikda boshqa dostonlardan qolishmaydi. Ammo asardagi ijtimoiy munosabatlarni kuzatadigan bo'lsak, asar voqeligining oddiy xayotiy turmushga naqadar yaqinligini anglaymiz. Bu xususiyatni biz syujetning dinamik rivojini ta'minlab turuvchi konfliktlarda yaqqol kuzatamiz.

Asarning ilk konfliktini olaylik: Boybo'ri va Boysari to'yga boradi. To'yda ularni izzat-ikrom bilan mehmon qilishmaydi. Sababi ularning farzandi bo'lmay, xalq ularning to'y-tamosha qilib bu hurmatni, nozu ne'matlarni qaytarishiga ishonmaydi. Bu asardagi birinchi konflikt bo'lib, syujetdagi barcha voqelikning boshlanish omili hisoblanadi. To'yda Boybo'ri va Boysaribiylarga bo'lgan munosabat hech ham sun'iy emas, aksincha kishilarning munosabatida tez-tez ko'zga tashlanuvchi tabiiy hodisadir.

Dostonning butun syujeti uchun tugun bo'luvchi keyingi hodisaga e'tibor qilaylik. Zakot so'rash voqeasi va undagi konflikt ham judayam tabiiy tarzda tasvirlanadi. Umuman Boybo'ring zakot olish kerakligi haqida o'y surishi: "ukam gunohkor bo'lib qolmasin" deya ish tutishi voqealarini esga olaylik. Bir qarashda, bu o'rinda ukasining oxiratidan qayg'urayotgan akani ko'ramiz. Mulohaza yuritilsa, shakllanib kelayotgan hokimiyat boshlig'ining o'z haqqini qarzdorlarga eslatib o'tishdagi ilk qadamini ham sezishimiz mumkin bo'ladi. Bu esa davlatchilik qonuniyatlarini yodga solishlik bilan bir qatorda, ijtimoiy munosabatlardagi asl ziddiyat (kuchlining kuchsiz bilan aloqasi)ni ham namoyon qiladi.

Suhayl kampir ham yurtdagi obro'yi, kuch-qudratidan kelib chiqib, boylarga dabdurusdan zo'rlik qilib, Barchinni tortib olmoqchi bo'lmadi. Suhayl boynikiga sovchi bo'lib boradi. Uy oldida itlarning talaganiga qaramay kelin orzusidagi kampirning jahli chiqmaydi, mulozamat bilan Boybichadan "qizingning boshi ochiqmi" deya so'raydi. Qarangki, dostonning bu qismida Suhayl va boylarning ilk ziddiyatli munosabatiga asos solinadi. Ahamiyatlisi shundaki, Boybichadan achchiq haqoratlar eshitganiga qaramay, kampir mehmonligini unutmaydi. Rasm-rusmini qilib oldiga tortilgan oshdan "ikki guruch" bo'lsa-da tatib qo'yadi. Ya'ni, Boybicha ayni vaqtda dushmanga aylangan bo'lsa-da, u mezbon, kampirni quva solmaydi – mehmonga osh tortdi. Kampir esa mehmon sanalib, dushmanini emas, mezbonni hurmat qilishga mahkum. Nazarda tutayotgan qahramonga haqqoniy munosabat realistik asarlarga hosdir. Ammo "Alpomish" dostonida qahramonlarga munosabat realistik metod tomoyillari ostida kichadi.

Ko'kamanning Barchin bilan ilk munosabatida paydo bo'lgan konfliktga nisbatan ham shunday munosabatda bo'lish mumkin: Ko'kaman Barchinni ko'rib qolarkan zo'rlik qilib olib qochishni o'ylamadi (balki "bunga imkonim bor" deb bilsa ham). U "borib qimiz so'ray – bersa uni olaman, suv bersa quruq qolaman" degan maqsadda bo'ladi. Barchinga "gap otar"kan uning nutqida dag'allikni ko'rmaysiz.

Alplarning barchinga og'iz solishi ham tabiiydir. Chunki, Barchinday go'zal va boyvachcha qizga faqatgining yurtning eng oldi alplari loyiq edi.

Alplarning talabi o‘rinli bo‘lib, Barchin haqiqatdan ham kimgadir tegishga majbur. Vaholangki, u aytayotgan Alpomishdan hali darak bo‘lmasa. Alplar nega 6 oylik muhlatga ko‘nadi? Chunki salbiy qahramon bo‘lmasin, ularda apllarga xos mardlik xususiyati bo‘lishi tabiiydir.

Natijada beshikkerti qilib qo‘yilgan Alpomish (Boybo‘rining o‘g‘li) bilan Oybarchin (Boysarining qizi) ayriliq domiga tushishadi. Dostonda musulmon turmush tarzi, axloq qoidalari va rasm-rusumlariga oid juda ko‘p tafsilotlar keltirilgan.

Qadimiy epik an‘analarni o‘zida mujassam etgan dostonlar xalqimizning mifologik tasavvurlari, e‘tiqodiy qarashlari, turmush tarzi va ma‘naviyatini o‘zida mujassamlashtirganligi uchun yosh avlodga kuchli badiiy-estetik ta‘sir ko‘rsatish imkoniga ega. Ularni tadqiq va targ‘ib qilish orqali millatimiz ma‘naviyati va madaniyati tarixiga oid ko‘pgina ma‘lumotlarni bilib olish mumkin. Shuning uchun dostonlarning o‘ziga xos badiiy xususiyatlarini chuqur o‘rganish xalqimiz badiiy tafakkurining qonuniyatlarini yanada teranroq anglashga xizmat qiladi.

IQTIBOSLAR

1. Alpomish (O‘zbek xalq qahramonlik dostoni). Sharq, NMAK Bosh tahririyati, Toshkent-2010 y.

2. Mirzayev T., Turdimov Sh., M.Jo‘rayev., J.Eshonqulov., A.Tilovov. O‘zbek folklori: darslik / Mas‘ul muh. Fil.f.n., dots. Madayev O. Toshkent: “Tafakkur bo‘stoni”, 2020 y.